

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1070 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistoning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafroz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari.....	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish.....	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi.....	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training.....	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики.....	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari.....	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari.....	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdisalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	
O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	

Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises	938
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	
Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации	1020
Жазира Буранова	

Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri.....	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish.....	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari.....	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect.....	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari.....	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики.....	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Макимова Зарафшон Оллоёрвна	

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Рузиева Мафтунa Юсуфовна

Старший преподаватель Ташкентского государственного экономического университета

Мактимова Зарафшон Оллоёровна

Старший преподаватель Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация: Переход к «зелёной» экономике потребует радикальных изменений в финансировании бизнеса. Традиционные модели финансирования часто ставят краткосрочную прибыль выше экологической, препятствуют росту «зелёного» бизнеса и продолжают использовать нестабильные методы. В этой статье рассматриваются проблемы и возможности, связанные с финансированием предпринимательства в условиях «зелёной» экономики, а также роль традиционных и инновационных финансовых инструментов, политических мер и меняющихся преимуществ инвесторов в стимулировании устойчивых инноваций и роста.

Ключевые слова: «зелёная» экономика, предпринимательство, «зелёное» финансирование, устойчивые инвестиции, влиятельные инвестиции.

Annotatsiya: Yashil iqtisodiyotga o'tish biznesni moliyalashtirishni tubdan o'zgartirishni talab qiladi. An'anaviy moliyalashtirish modellari ko'pincha qisqa muddatli rentabellikni ekologik rentabellikdan ustun qo'yadi, yashil biznesning o'sishiga to'sqinlik qiladi va beqaror amaliyotlarni davom ettiradi. Ushbu maqolada yashil iqtisodiyotda tadbirkorlikni moliyalashtirish bilan bog'liq muammolar va imkoniyatlar, an'anaviy va innovatsion moliyaviy vositalarning roli, siyosiy aralashuvlar va barqaror innovatsiyalar hamda o'sishni ta'minlashda investorlarning rivojlanayotgan foydalari o'rganiladi.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, tadbirkorlik, yashil moliya, barqaror investitsiyalar, nufuzli investitsiyalar.

Abstract: The transition to a green economy will require a radical change in business financing. Traditional financing models often prioritize short-term profitability over environmental profitability, discourage green business growth, and continue unstable practices. This article explores the challenges and opportunities associated with financing entrepreneurship in a green economy, exploring the role of traditional and innovative financial instruments, policy interventions, and the evolving benefits of investors in fostering sustainable innovation and growth.

Key words: green economy, entrepreneurship, green finance, sustainable investment, influential investment.

ВВЕДЕНИЕ

Необходимость решения проблемы изменения климата и деградации окружающей среды вывела концепцию «зелёной экономики» на первый план глобальных дискуссий. Эта экономическая модель, ориентированная на устойчивое развитие, эффективное использование ресурсов и защиту окружающей среды, требует радикального пересмотра производства, производственных процессов и, что наиболее важно, финансирования. Предпринимательство играет важную роль в переходе к «зелёной экономике», разрабатывая инновационные технологии, создавая новые рынки и продвигая устойчивые методы ведения бизнеса. Однако доступ к достаточному и соответствующему финансированию остаётся важным препятствием для «зелёных» предпринимателей.

Традиционные финансовые учреждения часто воздерживаются от инвестиций в «зелёные» предприятия из-за рисков, недостаточного понимания «зелёных» технологий и долгосрочного характера доходов от природоохранной деятельности. В этой статье рассматриваются проблемы и возможности, связанные с финансированием «зелёного» предпринимательства, а также подчёркивается необходимость изменить мышление инвесторов, чтобы в полной мере использовать возможности инновационных финансовых инструментов, поддерживающей политики и «зелёных» инноваций и роста.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В Узбекистане социально-экономические отношения в бизнес-сообществе становятся более выраженными, быстро развивающимися и мобильными. Его роль в формировании и экономическом развитии рыночных отношений в стране становится всё более заметной. Йозеф Шумпетер, великий экономист XX века (1883–1950), сказал: «Без этого нельзя почувствовать решающую роль предпринимательства в социально-экономическом развитии общества».

Первые научные исследования в области предпринимательства были проведены великими учёными XVIII века Р. Кантильоном, А. Тюрго, Ф. Кенэ, А. Смитом, Ж. Б. Сэем и другими. Следовательно, появление понятий «предприниматель» и «предпринимательство» совпадает с этим периодом. Позднее такие исследования приобрели особую научную направленность, а применение их результатов на практике стало оказывать эффективное влияние на экономику. Одним из таких результатов является формирование и обогащение понятия «предпринимательство».

В результате внедрения в экономическую политику принципов, выдвинутых на основе развития экономики окружающей среды и экологии, начала формироваться концепция «зелёной экономики». Впервые этот термин был использован правительством Великобритании в 1989 году ведущими экономистами в докладе под названием «План зелёной экономики» [1]. В отличие от экономики окружающей среды или экологической экономики, «зелёная экономика» более практична. «Зелёная экономика» относится не к области науки, а в основном к реальной экономической политике, конкретным сферам деятельности (энергетика, инновации, сельское хозяйство и т. д.). Это различие проявляется в том, что «зелёная экономика» выражается не в английской экономике (экономической теории или экономических науках, таких как экономика окружающей среды, экономическая экономика), а в экономике (реальной экономической деятельности).

Термин «зеленое финансирование» был впервые введен известным экономистом Ричардом Сандором в 1992 году в Колумбийском университете в Нью-Йорке и используется в специальной образовательной программе [2]. В 2002 году в Стэнфорде профессор Глетен Дейл опубликовал книгу «Новое «О защите природных ресурсов» с рассмотрением вопросов финансирования [3].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология, использованная в данном исследовании, связана с комплексным анализом финансирования предпринимательской деятельности в условиях «зелёной» экономики в Узбекистане. Для обеспечения целостного понимания предмета исследования был применён смешанный метод. Эта методология сочетает в себе качественные и количественные методы исследования с использованием экономических показателей, статистики и сравнительного анализа для оценки влияния «зелёной» экономики на деятельность субъектов предпринимательства. Исследование основано на первичных и вторичных источниках данных, включая правительственные отчёты, отчёты о «зелёной» экономике. В исследовании рассматриваются макроэкономические тенденции, нормативно-правовая база и развитие

инфраструктуры, влияющие на решения в области «зелёной» экономики. Основной составляющей этого исследования является сравнительная оценка стратегий «зелёной» экономики в Узбекистане по международным критериям для определения наилучших результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Узбекистан уже ощущает пагубные последствия изменения климата. Экологическая катастрофа, связанная с высыханием Аральского моря, которое когда-то было четвёртым по величине озером в мире, является ярким примером насущных проблем развития на значительной части территории страны. Засухи, экстремальная жара, нестабильность осадков и пыльные бури всё чаще наносят ущерб людям и экономике. Загрязнение воздуха становится всё более серьёзной экологической и медицинской проблемой. Ежегодные расходы на возмещение ущерба здоровью, наносимого загрязнением окружающей среды $PM_{2,5}$ ($PM_{2,5}$ = мелкодисперсные частицы размером 2,5 микрона или менее) в Узбекистане, непропорционально ложатся на женщин, детей и уязвимые группы населения и достигают 6,5% валового внутреннего продукта (ВВП). Климатические риски представляют собой еще один источник уязвимости экономики в дополнение к и без того высоким расходам, связанным с деградацией природных ресурсов. Без принятия мер изменение климата продолжит оказывать серьезное влияние на Узбекистан.

Эффективное соблюдение экологических норм будет способствовать привлечению «зелёных» инвестиций и побуждать инвесторов внедрять более экологичные методы ведения бизнеса. Нормы в области энергоэффективности, такие как целевые показатели энергосбережения для энергоёмких отраслей или требования к энергоэффективности зданий, не всегда применяются на практике.

Узбекистану необходимо создать более чёткую стратегическую и институциональную основу для «зелёных» инвестиций. Несмотря на наличие нескольких форумов для диалога и межведомственной координации, существуют пробелы между амбициозными целями и «зелёным» ростом, в том числе в сфере «зелёных» инвестиций, и планами по дальнейшему расширению загрязняющих окружающую среду отраслей, таких как нефтехимия и производство цемента. В настоящее время страна находится на ранних стадиях интеграции «зелёных» соображений в политику стимулирования и привлечения инвестиций.

Исходя из вышесказанного, были сформированы следующие стратегические приоритеты для привлечения «зелёных» инвестиций, которые можно разделить на два компонента.

- I. Стратегические приоритеты для инвестиций в возобновляемые источники энергии
 - II. Стратегические приоритеты для экологической устойчивости инвестиционных проектов
- Структура «зеленых» инвестиций

При анализе структуры «зеленых» инвестиций в первую очередь следует отметить инвестиции в возобновляемые источники энергии. Благодаря международным тендерам «зеленые» инвестиции (прямые иностранные инвестиции в возобновляемые источники энергии) в Узбекистане значительно выросли за последние 5 лет и значительно превышают прямые иностранные инвестиции в ископаемое топливо.

Тендеры на поставку электроэнергии от солнечных и ветряных электростанций и накопителей, проведённые в период с 2020 по июль 2024 года, в общей сложности составили 11,6 млн долларов США, в то время как на электростанции, работающей на природном газе, были проведены тендеры на сумму всего 3,3 млн долларов США (график 1). В период с 2014 по 2018 год прямые иностранные инвестиции в возобновляемые источники энергии выросли с 1,4 млрд долларов (9,1% от общего объёма и лишь седьмая часть от инвестиций в ископаемое топливо) до 11,7 млрд долларов в период с 2019 по 2023 год (50,1% от общего объёма прямых иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии), что почти в три раза больше, чем прямые иностранные инвестиции в ископаемое топливо.

Это соответствует или превышает показатели большинства сравниваемых стран и почти в два раза превышает среднеазиатский показатель, но ниже, чем в ведущих странах, таких как Иордания или Египет. Помимо «зелёных» инвестиций в возобновляемые источники энергии, Узбекистан также получил несколько «зелёных» инвестиционных проектов по производству солнечных фотоэлектрических панелей и солнечных водонагревателей. Например, в 2024 году в городе Нукус открылся первый

автоматизированный завод по производству солнечных фотоэлектрических панелей, совместное китайско-узбекское предприятие (рисунок 1).

Рисунок 1. Инвестиции на генерацию и хранение электроэнергии в 2020–2024 гг.

Выполнение задач, определённых в Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы, повышение эффективности реализуемых мер по обеспечению «зелёного» и инклюзивного экономического роста в рамках Стратегии перехода Республики Узбекистан к «зелёной» экономике, дальнейшее расширение использования возобновляемых источников энергии и ресурсосбережения во всех отраслях экономики с целью:

- сокращения выбросов парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта на 35% по сравнению с уровнем 2010 года;
- Увеличение мощности возобновляемых источников энергии на 15 ГВт и увеличение их доли в общем объёме производства электроэнергии более чем на 30 процентов;
- повышение энергоэффективности в промышленности не менее чем на 20 процентов;
- снижение энергопотребления на единицу валового внутреннего продукта на 30 процентов, в том числе за счёт расширения использования возобновляемых источников энергии;
- значительное повышение эффективности использования водных ресурсов во всех отраслях экономики, внедрение водосберегающих технологий орошения на площади до 1 миллиона гектаров;
- Расширение зелёных насаждений в городах более чем на 30 процентов за счёт посадки 200 миллионов саженцев в год и увеличения общего количества саженцев более чем на 1 миллиард;
- увеличение показателя лесных запасов республики более чем на 90 миллионов кубометров;
- повышение уровня переработки образующихся твёрдых бытовых отходов более чем на 65 процентов.

В 2022–2026 годах планируется экономия топливно-энергетических ресурсов в отраслях экономики, направленная на снижение энергоёмкости продукции 25 предприятий и организаций на 20 процентов к 2026 году по сравнению с 2022 годом (рисунок 2).

Рисунок 2. Задачи по 6 приоритетным направлениям обеспечения зеленого экономического роста в Республике Узбекистан.

Достижение цели Парижского соглашения по ограничению глобального повышения температуры на 1,5-2°C по сравнению с доиндустриальным периодом напрямую связано с темпами декарбонизации ключевых секторов экономики, включая электрическую и тепловую энергетику, нефтегазовую и химическую промышленность, транспорт, строительство. Сегодня, используя Узбекистан в качестве примера, мы рассмотрим, как «зеленое» финансирование помогает достичь климатических целей.

В рамках Парижского соглашения к 2030 году определяемый на национальном уровне вклад (ОНУВ) Республики Узбекистан — углеродоёмкость ВВП страны — должен быть снижен на 35% по сравнению с уровнем 2010 года.

В 2020 году производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), представленных в основном гидроэлектростанциями в Узбекистане, составило чуть более 10% от общего объёма производства электроэнергии в стране. Тем не менее, в последние годы Узбекистан уже постепенно переходит к низкоуглеродной экономике. Узбекистан обязался достичь углеродной нейтральности в производстве электроэнергии к 2050 году. Для этого планируется дальнейшее развитие солнечной, ветряной, ядерной и малой гидроэнергетики, а также модернизация электросетей. Природный газ останется основным углеводородным топливом в переходный период. Разрабатываются возможности для создания комплексной инфраструктуры для водородной энергетики [4].

Для решения проблем, связанных с инновационными механизмами финансирования «зелёного» предпринимательства, появляется ряд инновационных механизмов финансирования (рисунок 3):

Зеленые облигации	• Облигации, выпущенные для финансирования экологически чистых проектов, таких как проекты в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.
Эффективное инвестирование	• Инвестиции, направленные как на получение финансового дохода, так и на положительное социальное и экологическое воздействие.
Венчурные фонды, ориентированные на устойчивое развитие	• фонды, специально предназначенные для инвестирования в "зеленые" проекты на ранних стадиях.
Краудфандинг	• Привлечение капитала от многих частных лиц с помощью онлайн-платформ.
Инвесторы-ангелы	• Те, у кого есть возможность приумножить свои деньги, часто инвестируют в молодые компании, стремясь к стабильности.
Углеродные кредиты	• Разрешение или сертификат на удаление, сокращение или предотвращение выброса одной тонны углекислого газа из атмосферы. «Зелёные» предприниматели могут получать доход от одобренных проектов по сокращению/удалению выбросов углерода.
Зеленые берега	• государственные или квазигосударственные финансовые учреждения, предоставляющие финансирование для "зеленых" проектов.
Кредиты, связанные с ESG	• кредиты с процентными ставками, которые зависят от экологических, социальных и управленческих показателей заемщика.

Рисунок 3. Инновационные механизмы финансирования «зеленого» предпринимательства.

По мнению экспертов, альтернативное соотношение между государственными и частными инвестициями, участвующими в «зелёных» проектах, должно составлять 1:5. В китайской практике 10-15% государственного бюджета и 85-90% частных средств используются для финансирования «зелёных» проектов, связанных с коронавирусом [5]. Поэтому мы считаем целесообразным минимизировать риски при привлечении частных инвестиций — до уровня рисков, с которыми сталкиваются при финансировании конкретных проектов. На практике в мире широко используются различные экономические методы и рычаги стимулирования привлечения частных инвестиций в «зелёные» проекты.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Финансирование «зелёного» предпринимательства очень важно для перехода к устойчивой экономике. Для решения проблем правительствам, финансовым учреждениям и инвесторам необходимо работать сообща, чтобы адаптировать финансовые стимулы к экологическим целям. Внедряя инновационные механизмы финансирования, реализуя политику поддержки и помогая изменить отношение инвесторов, мы можем открыть все возможности для «зелёного» предпринимательства и создать более стабильное и процветающее будущее. Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы изучить эффективность различных моделей финансирования, выявить лучшие практики и разработать стратегию расширения «зелёного» финансирования для удовлетворения растущего спроса на устойчивые решения.

В конечном счёте успех «зелёной» экономики зависит от нашей способности мобилизовать капитал и направить его в инновационный бизнес, который будет способствовать переходу к более стабильному миру.

В дополнение к вышеперечисленным целям следует отметить, что увеличение количества электромобилей и общественного транспорта, например электробусов, способствует экономии природного газа на несколько миллионов кубометров и предотвращает выбросы вредных газов в атмосферу. Это, в свою очередь, приведёт к улучшению энергоснабжения населения и отраслей экономики. В то же время для защиты окружающей среды целесообразно повышать качество государственного управления, проводить политику государственных закупок в рамках «зелёной» экономики и, как следствие, стимулировать использование «зелёных» технологий в производстве экологически чистой продукции, а также повышать энергетический потенциал национальной экономики. Кроме того, необходимо максимально финансировать проекты в области «зелёных» технологий и увеличивать государственные инвестиции в «зелёную» инфраструктуру.

Список использованной литературы

1. Blueprint for a Green Economy: David Pearce, Anil Markandya and Edward B. Barbier. Earthscan, London, Great Britain, 1989. 192 pp.
2. Richard L. Sandor. "Good Derivatives: A Story of Financial and Environmental Innovation." John Wiley & Sons. February 2012.
3. Gretchen Daily, Katherine Ellison The New Economy of Nature: The Quest to Make Conservation Profitable. Island Press, 2002.
4. Liliya Zavyalova, Anastasia Pavlenko. "The Role of Green Finance in the Decarbonization of the Economy: The Case of Uzbekistan" July 22, 2022.
5. <https://dualcitizeninc.com/global-green-economy-index/>.
6. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan of December 2, 2022 "On measures to improve the effectiveness of reforms aimed at the transition of the Republic of Uzbekistan to a" green "economy. PQ-436.
7. Can S'ener S. E, Sharp J. L, Anctil A., "Factors impacting diverging paths of renewable energy: A review," Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 81, no. —October 2016, pp. —2335–2342, —2018.
8. GarcíaOliveres, J. Solé, Osychenko.O, "Transportation in a 100% renewable energy system", Energy Convers. Manag., vol. 158, no. —August 2017, pp. —266–285, 2018.
9. Иванова Н.И., Левченко Л.В. «Зеленая» экономика: сущность, принципы и перспективы. //Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2017. № 2 (58).
10. Зелёная экономика» — новый вектор глобального развития: возможности и вызовы для России. //Проблемы национальной стратегии № 4 (37) 2016.
11. А. В. Вахабов, Ш.Х.Хажикаев и другие. - Ташкент.: Источник: / "Universitet", 2020. -262.
12. green.imv.uz/uz/report
13. <http://worldbank.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>